

CLEMENTINA DE JESUS: a comunicação da inteireza em narrativas midiáticas¹

Miriam Cristina Carlos Silva ²

Resumo:

Este artigo é resulta de projeto de estágio pós-doutoral, com o tema Clementina de Jesus, a comunicação da inteireza em narrativas midiáticas. Discute narrativas presentes na primeira biografia: Clementina, cadê você? (BEVILAQUA e outros, 1988), na qual observamos relatos relacionados à interculturalidade presente na vida de Clementina, anteriores à sua consagração como artista. Vemos na biografia um processo de mediação da experiência, por sua natureza narrativa. A seleção de relatos permitiu compreender que Clementina de Jesus participou ativamente das múltiplas manifestações culturais de seu tempo, tornando-se ela mesma índice de uma complexidade propensa a uma comunicação da inteireza.

Palavras-chave: Comunicação e cultura. Comunicação da inteireza. Narrativas. Clementina de Jesus.

Introdução

O interesse em pesquisar o fenômeno Clementina de Jesus começou por volta de 2012, a partir de pesquisas realizadas para o documentário, Clementina de Jesus: Rainha Quelé, dirigido pelo jornalista Werinton Kermes. As narrativas dos músicos que conviveram com ela, mas especialmente daquele que a produziu e revelou à mídia e aos palcos, Hermínio Bello de Carvalho, coincidem quanto à observação de uma força poética, resultante de sua performance, de sua voz, do modo como se vestia, movimentava-se e se relacionava com as pessoas. Clementina, de acordo com as biografias e outros materiais narrativos, despertava ternura a ponto de ser chamada de mãe, bem como o reconhecimento de uma postura soberana e imponente de rainha, pela ancestralidade de seu canto afro-brasileiro, elo entre continentes e tempos. Por esses relatos, nota-se estar diante de um fenômeno complexo.

¹ Artigo submetido à DTI 14 – ESTUDOS DE FOLKCOMUNICAÇÃO E CULTURAS POPULARES do XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciatura de Comunicación Social - Universidad NUR, Santa Cruz de la Sierra, de 26 a 28 de outubro de 2023.

² Doutora em Comunicação e Semiótica, professora titular no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba (UNISO). Sorocaba, SP, Brasil. miriamcriscarlos@gmail.com.

Neste artigo, parte de um projeto maior que investiga narrativas midiáticas relacionadas a Clementina de Jesus, utilizamos, especificamente, recortes da primeira biografia escrita sobre a artista: “Clementina, cadê você?” (BEVILAQUA, 1988).

Consideramos a narrativa biográfica uma forma de mediação da experiência, por sua capacidade de materializar compreensões sobre os sujeitos biografados. Por se tratar da primeira biografia escrita sobre a cantora, o livro de Bevilaqua tem sido referência para outros trabalhos biográficos e pesquisas acadêmicas que envolvem Clementina de Jesus. Recortamos, neste trabalho, os trechos nos quais é ressaltada a condição intercultural de Clementina de Jesus, especialmente a sua relação com as festas e tradições populares, anteriores à sua revelação para a grande mídia, ocorrida a partir de 1964 com o show O Menestrel, em que dividiu o palco com o violonista clássico Turbido dos Santos.

Assim, vemos em Clementina aspectos que fazem pensar em uma comunhão entre muitas e distintas coisas, que aqui chamamos de uma comunicação da inteireza (conceito ainda embrionário a ser desenvolvido ao longo do projeto maior), que abarca elementos de uma complexa interculturalidade. A poesia, a religiosidade, a comunicabilidade, a música e o cotidiano imbricam-se nas narrativas sobre Clementina de Jesus, levando-nos à compreensão deste fenômeno como um sistema aberto. E “quanto mais aberto o sistema, maior o risco de contaminação, mas maior também a possibilidade de trocas” (CASTRO; DRAVET, 2014, p. 37).

De Tina à Rainha Quelé

Clementina nasceu no bairro do Carambita, em Marquês de Valença, Rio de Janeiro, no ano de 1901. Na infância, ganhou de seus pais o apelido carinhoso, Tina. Amélia Laura de Jesus, a mãe, era rezadeira e lavadeira, com quem Clementina aprendeu músicas que mais tarde gravaria em discos.

Tia Amélia, como era conhecida nos lugares onde morou, é a mesma mulher que tomava conta da Igrejinha de Santo Antônio do Carambita, cujo marido ajudou a construí-la. É a mesma mulher que, ao lavar as roupas na tina, cantava ladainhas, jongos, cantos de trabalho, inclusive em dialetos africanos (BEVILAQUA, p. 45).

Paulo Baptista de Araújo Leite, o pai, era capoeira, violonista, pedreiro e carpinteiro. Trabalhou como carpinteiro na igreja de Santo Antônio do Carambita, localizada ao lado da casa onde moravam e onde Clementina foi batizada, ouviu terços e a liturgia cristã. A capela

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

foi construída por D. Maria Romana, devota de Santo Antonio. O nome Carambita se deve à história de um remanescente da tribo dos coroados que vivia em uma gruta próxima dali:

Carambita quer dizer cará do buraco da pedra (cará + mbi = buraco + ita = pedra). O índio saía pela cidade vendendo seu cará colhido perto da gruta em que morava e, por esse motivo, passou a ser conhecido pelos moradores como Carambita. Normalmente, Antônio Carambita retornava para casa bêbado. Num desses dias, choveu muito, o valo encheu e o Carambita morreu afogado. D. Maria Romana impressionada com a trágica morte do índio mandou fincar uma cruz no local de sua morte, onde mais tarde foi erguida a capela” (BEVILAQUA, 1988, p. 19).

De Valença, Clementina se muda com a família para o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida, por volta de 1910: “Nós viemos pra Jacarepaguá (...) Aí, meu pai vendeu tudo. Vendeu até galinha a 200 réis cada uma, meia dúzia de ovos por um tostão (...) E com o dinheirinho que juntou, embarcamos para cá. (Clementina 25.9.67 MIS)” (BEVILAQUA, p. 21).

Vivendo no Rio de Janeiro, Tina ganha um novo apelido, Quelé, possível corruptela da pronúncia de Clementina, “**Que**lementina”, chamada assim pelo proprietário de uma barbearia da região, Seu José, que com Dona Amália, sua esposa, gostava de ouvir Clementina cantar:

Quando Tina passava pela porta da barbearia, seu José a chamava para "cantar ao menos uma música" (Clementina, 25/9/ MIS). Em uma das vezes chamaram-na por um novo apelido: “vem cá, Quelê. Quelê vem cá” (idem). A partir desse dia as pessoas da localidade passaram a chamá-la Quelê, porque já existia uma Clementina na região. Era a responsável pela procissão de São Jorge que se realizava todos os anos. Como uma era adulta, a pequena Clementina era chamada Quelê, ou Quelé (BEVILAQUA, 1988, p. 30).

Bem mais tarde, na década de 60, Hermínio Bello de Carvalho passa a chamá-la de Rainha Ginga, que se refere à Ana de Sousa, rainha do Dongo (1624 e 1626), que, nascida Jinga ou Ginga Ambande ou Ambandi (*Nzinga Mbande* ou *Nzinga Mbandi* em quimbundo), foi estrategista militar e política, quando da presença portuguesa nas regiões da atual Angola. Ao receber esse nome por parte de Hermínio, Clementina torna-se a personagem de uma narrativa na qual se insere um valor ancestral e guerreiro pois, mais do que cantora, passa a ser louvada como herdeira de um patrimônio cultural que sua voz revelou ao universo branco da música popular brasileira. A esse patrimônio, herdado dos avós ex-escravos, de possível origem banto, e dos pais, somou-se a educação católica em um semi-internato, no qual foi estudar quando da mudança para o Rio de Janeiro, o que lhe rendeu cantar no coro da escola e,

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

posteriormente, a devoção à Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro e a sua participação nas festas das igrejas da Penha e de São Jorge.

A mudança para a capital amplia as relações da jovem Clementina de Jesus, levando-a tomar parte nas Folias de Reis de João Cartolina, mestre famoso na região e que a levou, a partir de 1920, para desfilar no bloco Moreninha das Campinas (embrião da Portela).

Por esse histórico, nota-se que a vida de Clementina está intrinsecamente ligada à música, como parte de seu cotidiano, e, às festas populares, que vão dos ranchos e pastoris ao samba urbano, nascido nos terreiros do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Mais tarde, participa desde a formação das escolas de samba e finalmente, a música vira profissão e se faz na relação com músicos consagrados da MPB, na década de 60. Percebe-se desta forma que sua trajetória sempre esteve ligada à música.

Em 1940, casou-se com Albino Corrêa Bastos da Silva, conhecido como Albino Pé Grande, 15 anos mais novo que ela e que fazia parte de um Clube de Malha, “onde se realizavam bailes animados por orquestras, possuindo inclusive um piano” (BEVILAQUA, 1988, p. 49). Mangueirense, trabalhador braçal da Estrada de Ferro, “estava sempre aberto a farras e brincadeiras. E foi exatamente numa festa, a de São Pedro, no Morro de Mangueira, que Albino conheceu Clementina” (idem). Casada, Quelé se mudou para o morro da Mangueira, onde passa a participar da escola de samba de mesmo nome. Já era mãe de Laís, fruto de seu primeiro casamento. Da união com Pé Grande veio Euclides, que faleceu logo após o nascimento, e depois, Olga (1943), vinte anos mais nova que a irmã Laís.

Clementina trabalhou como doméstica por décadas, sem nunca se apartar das festas e da música em seu cotidiano. Relata que, quando cantava, em uma das casas onde trabalhou, a patroa se incomodava e dizia: Clementina, estás a cantar ou estás a miar? Talvez nem Quelé suspeitasse que seu “miado”, a voz potente e afinada, porém destoante dos padrões da música brasileira mais midiática na época, seria revelada aos palcos, às mídias e a músicos de diferentes estilos, na carreira que se iniciou, segundo Hermínio Bello de Carvalho, após um encontro, em 1963, na Taberna da Glória (encontro este antecedido por outros, incluindo a presença de Quelé no Zicartola (1963), restaurante e casa de shows fundada por Cartola e sua esposa, dona Zica, e frequentado por Hermínio). A partir de então, são muitos os projetos e apresentações, começando pelo O Menestrel (1964), no qual Clementina, já com mais de 60 anos, apresenta-se no Teatro Jovem, com Turíbio Santos, em um encontro entre o popular e o erudito. Em seguida, vem o show Rosa de Ouro (1965), com Aracy Cortes, Elton

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

Medeiros, Paulinho da Viola e Nelson Sargento. Em 1966, representou o Brasil no Festival de Artes Negras, em Dakar, no Senegal. Também representaria o Brasil no Festival de Cannes, na França, ainda em 1966. Gravou, com a produção de Hermínio Bello de Carvalho, participação no LP Rosa de Ouro, em 1965. Em 1966, é lançado o LP solo *Clementina de Jesus*, com repertório composto por jongos, corimas, sambas e partidos-altos, no qual registra parte da memória musical afro-brasileira. Em 1967, vem o Rosa de Ouro 2. Em 1968, no LP *Gente da Antiga*, é acompanhada por Pixinguinha e João da Baiana. *Clementina, cadê você? Vem em 1978* e, em 1979, *Clementina e convidados*, com as participações de Candeia, João Bosco, Roberto Ribeiro, Martinho da Vila, Ivone Lara, entre outros. É convidada especial de artistas como Milton Nascimento, e lança, em 1973, *Marinheiro Só*, no qual grava composições de Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Dorival Caymmi, seguido de outros trabalhos, entre os quais destacamos *Música Popular do Centro-Oeste / Sudeste*, produzido por Marcos Pereira (1974) e *O canto dos escravos* (1982), culminando com *Chico Rei*, com o grupo Vissungo, em 1986³.

No final de sua carreira, muito debilitada por problemas de saúde, seguiu trabalhando, cansada, em condições bastante precárias e sendo vítima de promessas não cumpridas por gravadoras e empresários que mal pagavam pelos espetáculos que ela continuava realizando. Após um derrame, faleceu em 19 de julho de 1987 e foi enterrada no Cemitério São João Batista.

Narrativas sobre Clementina

Vemos na narrativa um possível modelo para a compreensão dos processos comunicacionais, além de uma forma de mediação da experiência (SILVA; SANTOS, 2009, p. 356). Utilizamos da hermenêutica de Ricoeur (1994), para quem a narrativa é composta por tríplice mimese, que se faz mediante uma configuração criativa da ação, articulada na relação entre a intriga e o tempo, que é prefigurado pela experiência, configurado pelo que é narrado e refigurado pela participação ativa do leitor. Desta maneira, a narrativa, além de referir-se à realidade histórica e social, transforma-a pela linguagem, que depois é ressignificada na leitura, vista como ato criativo, uma estratégia comunicacional capaz de

³ A discografia completa e detalhada de *Clementina de Jesus* pode ser acessada em Coelho (2001, p. 63).

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

rearticular os sentidos. A memória, narrativizada, é que permite o ser-no-tempo, na medida em que oferece o retorno ao passado, a perenização do presente e as projeções sobre o futuro.

Na concepção de Ricoeur, em mimese I, reforça-se o compromisso ético na seleção dos fatos, para a figuração da realidade, sempre editada pelo sujeito que percebe o mundo e seleciona quais aspectos dos fenômenos devem ser enfatizados, o que envolve o contexto, a vida social e as formas narrativas já conhecidas, dominadas pelo autor e pelo público ao qual se destinam. Segundo Ricoeur (1994), o que se deve observar em mimese I engloba a dimensão estrutural, referente às formas narrativas de uma dada sociedade; a dimensão simbólica, em que se destacam os valores morais, éticos e mitos fundantes da cultura; e a dimensão temporal, com os caracteres temporais cronológicos e ou psicológicos. Considerando-se todos estes aspectos, sabendo-se o que deve ser contado, temos o mundo prefigurado, mimese I.

Em mimese II, está o ato de tecer a intriga, fruto das observações do mundo. A narrativa é construída na organização dos acontecimentos, na mediação realizada pela linguagem. Constitui-se, portanto, como um modo de conhecimento dos fenômenos, já que sintetiza o mundo prefigurado, oferecendo o papel de mediação, que se completa na leitura. O leitor reconfigura criativamente o narrado e, conseqüentemente, a realidade, completando o círculo hermenêutico. Concluindo, é em mimese III que ocorre a participação ativa / criativa do leitor, convocado a atuar na narrativa com sua interpretação, seu repertório, sua própria experiência.

Aqui consideramos a narrativa biográfica como processo de mediação, por sua capacidade de materializar compreensões sobre o fenômeno Clementina de Jesus. O relato biográfico está na categoria de mimese II, uma forma de materializar em linguagem a experiência com os fenômenos (que é a mimese I). Por se tratar da primeira biografia escrita sobre a cantora, tem sido fonte de informações para trabalhos produzidos posteriormente, tanto aqueles biográficos quanto as pesquisas acadêmicas sob os mais diversos focos teóricos e metodológicos, auxiliando na produção de diferentes compreensões sobre Clementina de Jesus, ou seja, levando à mimese III.

Para este trabalho, recortamos, da biografia de Bevilaqua, trechos nos quais é ressaltada a condição intercultural de Clementina de Jesus. Na esteira de Ricoeur, com a noção processual da narrativa, composta por três mimeses, é possível compreender que tais relatos são recortes editados do mundo histórico, social e político, por meio de olhares distintos, configurados tanto pela oralidade, em situações de depoimentos, entrevistas, notícias, comentários de críticos, quanto pela própria escrita biográfica, que passa pelo eixo de seleção dos autores, que editam

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

aquilo que ouviram e materializam suas escolhas em uma linguagem (também configurada pelas experiências de relatos biográficos já conhecidos do público e dos próprios autores). A última etapa é a leitura, quando a biografia será recriada / interpretada pelos leitores.

Comprendemos que essa seleção / figuração dos fatos obedece a diversos critérios, alguns subjetivos: o que se considera ou não relevante, vendável, polêmico, emocionante. O que atravessa afetivamente depoentes e seus interlocutores, os biógrafos. As questões referentes ao contexto social de quando a biografia foi escrita, no caso, o final da década de 80. O que os biógrafos esperam na relação com os leitores. A própria biografada, que é entrevistada em condições precárias de saúde, com interferências recorrentes da filha, com quem morava na época da entrevista, edita os acontecimentos de forma objetiva / subjetiva.

Com essa trama complexa que envolve distintos e múltiplos sujeitos, recortamos da biografia os relatos que apresentam indícios da interculturalidade que permeou a vida e obra de Clementina, relacionada à música e a festas populares. Buscamos observar a necessidade de reconstituição do tempo histórico, as peculiaridades da linguagem em que a biografia se estrutura e, cientes dos limites existentes nesse processo, fazemos o nosso próprio recorte e interpretação. Devemos estar cientes de que esta narrativa complexa é composta por camadas nas quais existe um acordo com o público, o de ser um relato factual, o que não exclui lapsos, lacunas, mal-entendidos e, talvez, ficcionalizações.

A biografia de Bevilaqua (e outros) foi realizada entre maio a novembro de 1987 e publicada em 1988. Além de entrevistas, as principais fontes consultadas são o Museu da Imagem e do Som – MIS (Rio de Janeiro) e TVE – FUNTEVÊ. Por se tratar de projeto de curto prazo, realizado em apenas 6 meses, o livro não pretende esgotar o tema, mas os autores afirmam que procuraram preservar a exatidão das informações. Traz prefácio de Hermínio Bello de Carvalho, no qual destacamos a linguagem poética, que parece revelar a relação afetiva dele com cantora. Hermínio fala sobre o encontro com Clementina, utilizando-se de metáforas que remetem a um universo sagrado:

Quelé e seus companheiros liturgicamente trajados para o grande pagode religioso que começava ali embaixo da Taberna da Glória onde ela cantava resplandecente em suas rendas brancas, no meio do marido Albino Pé Grande e de seus compadres, todos em irrepreensíveis ternos de linho S-120 cuja luminosidade ofendia os olhos, formando ali uma espécie de Santa Ceia onde ela imperava, Senhora, distribuindo aos apóstolos batuqueiros o pão e o vinho em forma de empadinhas, pastéis e coxinhas de galinhas cuidadosamente arrumadas numa cesta, os copos de um chope luminoso e espumante estimulando o responsório: ela cantava o mote, os compadres em coro

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

respondiam. Coro de arcanjos, logo percebi, cujas palmas ritmavam e pontuavam o sapateado que ela, encarapitada em saltos altíssimos, dançava como La Piu Grande madona que era. E a impressão que tive era que também uma Nossa Senhora estava ali embaixo, enquanto a outra a aguardava para a novena que Clementina dali a pouco entoaria em transe, a voz soberba assemelhada à sonoridade dos órgãos de Notre Dame e também à dos abaque dos terreiros dos escravos seus avós (CARVALHO, 1988, p. 9).

O prefácio de Carvalho descreve um encontro em que comungam o sagrado e o profano, a religiosidade festiva, na qual Clementina entoa uma novena em transe. Compara a voz de Quelé à sonoridade dos órgãos de Notre Dame, ou seja, faz convergir um repertório eurocêntrico (dele mesmo, Hermínio), somado aos “atabaques dos terreiros dos escravos seus avós” (idem). Mais adiante, no mesmo prefácio, o poeta, que interpreta Clementina a partir de sua própria formação, enxerga nela o que ele chama de “sincretismo”, que lhe permite “encostar o terço ao lanho do peito” (Clementina tinha um “lanho no peito” realizado em um ritual de terreiro para fechamento do corpo, segundo ela, a pedido da babá de terreiro de sua filha Laís, dona Neném). Destaca ainda os vestidos brancos usados por ela, a cor que mais amava e que desencadeou uma polêmica após a sua morte. Hermínio manda publicar um anúncio para a missa de sétimo dia de Clementina, pedindo para que as pessoas fossem à homenagem póstuma vestidas de branco, o que resulta em um telefonema do Cardeal do Rio de Janeiro, que questiona se aquilo não seria um ritual umbandista camuflado.

Nesta primeira biografia de Clementina, destacamos como importantes documentos os anexos de transcrição do áudio dos depoimentos dela ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, assim como uma entrevista realizada pelos autores da obra com a própria Clementina, já muito debilitada, cansada e com dificuldades para lembrar-se das situações mencionadas nas perguntas. Quelé demonstra-se esgotada com a entrevista, em particular, e com entrevistas e perguntas que se repetem, em geral, às quais ela já havia respondido ao longo da vida, e afirma que queria mesmo cantar, e não responder a perguntas. A filha, Olga, presente na casa, interfere nas respostas, corrigindo, acrescentando, perguntando à Clementina a fim de fazer com que ela se lembre de fatos que presenciou ao lado da mãe.

O prefácio de Hermínio Bello de Carvalho o demonstra muito impactado pela recente morte da cantora.

Ela representava, antropológicamente, o elo perdido de uma cultura fragmentada, claramente regeneradora das poderosas raízes africanas de que era portadora. Esse africanismo jorrava caudaloso e inestancável nos terreiros onde o baticum dos negros eram morcegos esvoaçando a insônia dos feitores das Casas Grandes que já não podiam trancafiar as vozes das senzalas. A

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

tardia decretação da alforria artística de Clementina recebeu a chancela de uma outra jurisdição cultural (1988, p. 10).

Hermínio ressalta o significado de Clementina como elo entre o Brasil e a ancestralidade africana, descrevendo-a como um foco revolucionário de resistência e liberdade, tardiamente elevada à condição de artista profissional, cuja chancela jamais teria vindo das instituições oficiais da cultura e da arte brasileiras. As narrativas de Bello de Carvalho, não apenas a do prefácio de Bevilaqua, mas as posteriores, trazem uma monumentalização da figura de Clementina:

O apercebimento do fenômeno veio de baixo para cima, dos fóruns não oficiais ou não incorporados ao Sistema que preconceituosamente já balizara o que era feio ou bonito, que codificara o que deveria ser um bem patrimonial brasileiro ou mais um exotismo que afluía por uma razão indeterminada e ainda não dicionarizada nos compêndios dos gabinetes. Essa chancela superior sequer viria em sua morte. Essa tardia manumissão correspondia à promulgação de uma nova Lei Áurea assinada não em palácio, mas nos papiros onde se escreve a outra história do Brasil, aquela em que não cabem episódios incômodos como o dos Palmares nem os hiatos escabrosos quando ao poço mais fundo e miserento foram jogados os pensadores e expurgadas suas ideias, e ardiladas outras bem mais "assépticas" e ajustadas ao modelo luminoso adotado por grande parte da oficialidade cultural brasileira, a que pensa conduzir o país ao provocar essa diáspora, essa dispersão das tribos que compõem um bem maior que se chama nação - e Nação dentro de um conceito superior onde Clementina e Aleijadinho se misturam a Villa-Lobos, Chico Antônio e Oscar Niemeyer. Um país policrônico redesenhado com todas as ziquiziras por Cândido Portinari, pelas grande-angulares de Castro Alves e Drummond de Andrade - tudo harmonizado pelo pensamento de um multi-Mário, dos trezentos/350 que nele habitavam e que deram a esse universo escalpelado pelos antropófagos culturais uma dimensão mais rica, uma focal absolutamente nova que nos possibilitou enxergar com mais clareza e nenhum preconceito a aparição em nossas grutas dessa Nossa Senhora nascida em mangedouras localizadas em quilombos aonde não foi a cultura oficial, chapa branca. Nesse Kosmos único gravita essa *stella* matutina, esse onix estanhado que o tempo esculpiu à semelhança dos totens que encontramos perpetuados em culturas que respeitam sua ancestralidade" (BEVILAQUA, 1988, p. 10).

À revelação de Clementina de Jesus por Hermínio Bello de Carvalho, considerada um evento sem precedentes, nas narrativas do poeta sobre Rainha Quelé, antecede uma vida inteira relacionada à música e às festas populares. Da infância, sob a influência dos pais e da herança africana, somada à vida católica na igreja de Santo Antônio do Carambita, com a mudança para o Rio de Janeiro, participa dos ranchos⁴ e Folias de Reis, do nascimento do samba urbano e

⁴ Os ranchos eram agremiações carnavalescas típicas da cidade do Rio de Janeiro (fim do século XIX e primeira metade do século XX). Havia um cortejo, com a presença de um rei e uma rainha, sob o som de uma marcha-rancho (mais pausada que o samba e com acompanhamento de instrumentos de corda e sopro).

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

consequentemente das escolas de samba. O universo de Clementina se amplia: “Nos pastoris⁵ de João Cartolina, no coro das missas, no samba dos morros, nos carnavais dos subúrbios. As amizades são marcadas pela música. Sua amiga e comadre Maria Neném lhe pede para cantar os pontos no terreiro” (BEVILAQUA, 1988, p. 17). Embora se afirme como “católica e misseira”, Quelé reconhece que “tem muita coisa de macumba bonito” (idem).

A indefinição dos limites dos rituais religiosos combinada, ao mesmo tempo, com um extremo cuidado em delinear os perfis das religiões fazem parte da vivência de Clementina: mãe rezadeira, socializada no catolicismo, amigos e companheiros na macumba. Do coral, ao alto da igreja da Penha, às reuniões com os amigos ao pé do morro: a comida, a bebida e a música recriam, embaixo, outra forma de confraternização meio profana, meio religiosa. De qualquer forma, é mais um momento de plena sociabilidade.

Após o falecimento de seu pai, Clementina e a mãe, Dona Amélia, mudam-se para a Boca do Mato. É nesse momento que João Cartolina convida-a para participar de um clube chamado Moreninha de Campinas, nas imediações de Oswaldo Cruz. “Assim, ela travou os primeiros contatos com aquele bairro e com a gente importante de lá. Quelé entrava no samba” (BEVILAQUA, 1988, p. 37). Foi em Oswaldo Cruz que Clementina conheceu Mané Pesado, na casa de quem assistiu à cerimônia consagrada a Obaluaiê:

dava comida a sete cachorros. A mesa era forrada toda no chão, com tudo, com talher. Enquanto sete cachorros não comiam ninguém comia. A comida era boa, tinha galinha, aquelas coisas gostosas. Os cachorros quando acabavam de comer, os sabidinhos, saíam e iam embora. Aí é que serviam a comida pro pessoal que está na festa. (Clementina 25.00,67 MIS) (idem).

Da cerimônia dedicada a Obaluaiê às comemorações católicas, a festa e a música eram formas de sociabilidade – uma condição de existência: “Eu não falto às festas de N. Sra. Da Penha e do glorioso São Jorge” (Clementina 25.09.67 MIS) (BEVILAQUA, 1988, p. 61). Por ocasião dessas festividades da Penha, Clementina preparava empadinhas e galinha. Os quitutes eram repartidos com os amigos, após a missa. Lá, Clementina “improvisava versos com seus amigos partideiros” (BEVILAQUA, 1988, p. 61). Sobre a festa da Glória, Bevilaqua aponta que esta “foi associada à lemanjá, por isso, umbandistas costumam visitar a igreja levando oferendas, e entoando seus pontos no pátio externo, em frente à Igreja” (BEVILAQUA, 1988, p. 63). Lira Neto (2017, p. 69) explica que o ritmista João da Baiana era assíduo na festa da Penha. O autor cita um trecho da revista satírica da época, O Malho: “Toda

⁵ Realizados no período do Natal, para comemorar o nascimento de Jesus, com a participação das “pastoras”, que entoavam cantigas típicas da manifestação, papel desempenhado por Clementina.

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

gente sabe que a Festa da Penha foi sempre a poesia do catolicismo, perturbada pelo delírio de Baco”.

Assim Clementina se refere aos pontos cantados nos terreiros:

Eu gostava, mas nunca acreditei. Eu gostava de cantar porque tinha prazer, não que acreditasse. Não desfaço, cada um segue sua linha, suas coisas. A pessoa pode até receber um santo do meu lado, posso segurar, amparar; qualquer coisa eu faço, mas não acredito. Não entra na minha cabeça, não dá." Porém, seu corpo era fechado (BEVILAQUA, 1988, p. 40).

O relato ao mesmo tempo demonstra o trânsito de Clementina entre dois mundos, e a assunção do universo católico como a sua religião. Aqui podemos suspeitar que as motivações para que ela tenha dado relevo ao catolicismo possam estar na educação que recebeu no semi-internato ou mesmo que seja fruto daquilo que ela acreditava que esperavam ouvir dela, em face do preconceito profundamente entranhado na sociedade brasileira quanto às religiosidades de matrizes africanas, exercido contra ela até mesmo depois de sua morte, no episódio da missa em que Hermínio convocou as pessoas a vestirem branco, o que foi questionado pelo Cardeal como um ritual de umbanda camuflado.

Segundo Bevilaqua (1988, p. 40), Clementina não se importava em mostrar o peito “lanhado” pelas marcas do ritual de fechamento de corpo. “Chegou inclusive a vestir "roupas de santo" e, também, por influência de sua mãe, rezadeira dotada de grande fé, frequentava os rituais afro-brasileiros e os católicos” (idem, p. 40).

A biografia de Bevilaqua, entretanto, não demonstra passividade de Clementina nas ações em que participava na região de Oswaldo Cruz, pelo contrário, destaca-se a sua liderança. Quelé foi uma das pastoras do grupo de Heitor dos Prazeres, compositor e sambista. Embora não tenha se apresentado profissionalmente com este grupo, foi responsável por ensaiar as demais pastoras (BEVILAQUA, 1988, p. 36). Na casa de Dona Dorotéia, outra moradora do bairro de Oswaldo Cruz, e pessoa importante na realização de algumas manifestações culturais, “Clementina assistiu ao caxambu e frequentou os pagodes. Dizia que “era muito bonito” (BEVILAQUA, 1988, p. 38). Aniceto do Império, amigo de Clementina, conta que foi acompanhada desse grupo de festeiros de Oswaldo Cruz que ela conheceu a famosa Tia Ciata, na região central da cidade. Ciata foi uma importante liderança na comunidade onde vivia. Nascida em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, vivendo no Rio de Janeiro a partir de 1876, tornou-se a agregadora das tradições do candomblé, mas sobretudo um elo de sociabilidade na comunidade onde atuava. Seu terreiro era o espaço de divulgação de novas composições –

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

nascedouro do samba urbano. Conta-se que no terreiro de Ciata foi divulgado o que se tornaria o primeiro registro chamado pelo gênero samba, Pelo Telefone, de Donga.

Na década de 30, nos festejos de carnaval, Clementina poderia ser encontrada na Boulevard 28 de Setembro, nas batalhas de confete de Vila Isabel, das quais também participavam Noel Rosa e Aracy de Almeida, o que atesta o contato de Clementina com artistas consagrados midiaticamente antes de sua própria consagração.

“Toda batalha de confete na Vila eu ia. Aquelas batalhas na 28 de Setembro. Noel tinha um carrinho, a capota arriadinha e a gente do lado de fora cantando com ele. Às vezes a Aracy de Almeida ia também, era garota muito bonitinha (...) Ele com aquele pescoçinho, cantando, ele dizia: - Ah, essa voz! (referindo-se à voz de Clementina).”(Clementina 25.09.67 MIS)

Quando viveu na rua Acaú, havia uma agremiação carnavalesca, a “Índios do Acaú”, que não possuía quadra. Os ensaios eram realizados em um terreno baldio, situado no final da rua. “Clementina não perdeu tempo, e logo tornou-se diretora dessa agremiação” (BEVILAQUA, 1988, p. 53). Foi também diretora da escola de samba Unidos do Riachuelo (idem). Na biografia, destaca-se também o quanto Clementina era ativa e irrequieta, procurando envolver-se em diversas atividades culturais:

Nos horários livres, Clementina estava sempre procurando coisas para fazer. No início do mês de maio, já começava a organizar a festa junina. Era a hora de festejar Santo Antônio, São Pedro e São João. Ela começava preparando as batidas de coco, maracujá, e de pêssego, que, muito saborosas, tinham suas receitas sempre requeridas. Em seguida, aprontava o cuscuz, a canjica e o bolo de aipim. Embora a festa da Arandu se limitasse aos vizinhos mais chegados e à família, não perdia seu caráter de grande festa, onde todos divertiam-se muito (BEVILAQUA, 1988, p. 54).

Uma comunicação da inteireza?

A biografia de Clementina de Jesus descreve um fenômeno de grande complexidade, mas que se constrói ao longo de uma vida comum, o que nos aproxima da definição de Miranda sobre o pensamento complexo de Edgar Morin: “a complexidade parece estar mais próxima a uma naturalidade da ordem das coisas do que necessariamente a uma forçosa dificuldade” (MIRANDA, 2012, p. 7):

Talvez ser “complexo” seja ser livre, seja largar-se ao movimento incessante da vida, largar-se e deleitar-se no tecido trançado do existir. Talvez ser “complexo” seja difícil por termos nos deixado prender em especialidades, retilíneas opções, em conscientes grilhões de desejos, em monoculturas que degradam os solos férteis da experiência.

Morin afirma que cada um contém, em si, de modo hologramático, não apenas a condição humana, mas a cultura, a sociedade. Cada ser carrega seu mundo, mas também todo

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

o entorno, o que significa que tudo aquilo que se refere a um sujeito em sua individualidade se refere a um mundo presente nesse sujeito: “o olhar sobre mim mesmo é, a seu modo singular, um espelho do mundo, enquanto o mundo que olho é meu próprio espelho” (MORIN, 2012, p. 15).

Para pensar a comunicação proporcionada pelas narrativas de Clementina de Jesus, de forma heterodoxa, define-se aqui, com Ciro Marcondes Filho, a comunicação como um evento raro, único e transformador, que extrapola uma língua estruturada e perpassa formas menos codificadas, como o silêncio, o toque e os ambientes. Para ele, a origem da civilização não está na fala, mas nos sentimentos, responsáveis pelos primeiros contatos entre humanos. Não podemos captar o mundo apenas pelas palavras, que, segundo o autor, não são um meio confiável de comunicação, já que podemos controlar aquilo que emitimos pelo verbo, expressando o que somos por outros canais, como um olhar, um gesto e um silêncio (MARCONDES FILHO, 2004). Não é difícil relacionar o pensamento comunicacional de Marcondes Filho à ideia de complexidade de Edgar Morin, se entendermos que a comunicação que vai além do verbo e dos meios, que busca superar a incomunicação, nossa principal característica, configura-se como “aumento de complexidade, ou seja, como um processo que caminha de sua forma mais banal, marcada pela expressão formal de uma frase, ou de uma fala, até a sua realização mais plena e transformadora, assentada na multiplicidade de sensações, obtida por nossos órgãos dos sentidos” (MARCONDES FILHO, 2004, p. 4).

É essa a comunicação que nos interessa. A do evento raro, único, improvável e irrepetível, assemelhado ao fenômeno Clementina de Jesus, um acontecimento comunicacional (SILVA; SANTOS; SILVA, 2018) em sua performance, em seu canto, em sua comunicação da inteireza, tecida poeticamente na interculturalidade de seu canto.

Castro e Dravet (2014, p. 77) afirmam que: “Poesia originalmente é canto. E é enquanto canto que ela tem força poética. Um canto que só explica – como a poesia – pelo próprio cantar; um canto que não se compreende, não se representa, mas tem um sentido contido em si que precisa ser apreendido na própria atividade de cantar”.

Qual o sentido do canto de Clementina de Jesus? Cantar. Prosseguir cantando. Nesse cantar, a revelação dos muitos mundos pelos quais ela transitou. Essa é sua inteireza. Talvez aí a explicação para o enorme cansaço demonstrado por Clementina nas entrevistas do final de sua vida. Ela sentia-se inteira em seu canto e nas festas de que participava, não ao responder às perguntas repetitivas de jornalistas, críticos e biógrafos e, talvez não em um canto que no final

de sua vida se tornou obrigação de trabalho a qualquer custo.

Considerações

A festa, a música, a religiosidade, inseparáveis do cotidiano e presentes no fenômeno Clementina de Jesus, compõem de forma complexa a interculturalidade de sua existência. Irrestritamente conectada às festas, quais fossem as suas origens, religiosas ou não, Clementina participava de uma convergência entre mundos, transitando entre tradições distintas, como é recorrente na cultura popular. A artista, doméstica, mãe, festeira, quituteira, viveu uma vida que não se aparta da arte, tampouco se aparta do sofrimento, mas a festa como modo de socialização, como forma de existir, compôs sua existência, mesmo quando assolada por dificuldades as mais variadas: a mudança de Valença para o Rio de Janeiro, a morte do pai, o nascimento da filha. Semelhante a todas às diásporas, as necessárias e recorrentes mudanças de Clementina a levaram ao contato com a diversidade, na qual, se é inevitável o conflito, também é fundamental o diálogo.

Os relatos sobre a vida de Clementina de Jesus, anteriores à sua carreira artística, iniciada na década de 60, demonstram uma formação ativa nos festejos populares, nas tradições católicas e afro-brasileiras, que a levaram do berço na ancestralidade africana para a mistura com o catolicismo. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, participa ativamente da formação do samba urbano, tendo dirigido agremiações que germinaram nas Escolas de Samba. Frequentou o Zicartola e sempre esteve presente nas festividades de Nossa Senhora da Penha e de Nossa Senhora da Glória, onde chamaria a atenção de Hermínio Bello de Carvalho para depois ganhar as mídias e os palcos Brasil afora.

Clementina de Jesus foi uma figura dotada de enorme complexidade. Os relatos sobre Quelé destacam desde as sensações que causava no público ao se apresentar nos palcos, passando pelo fascínio daqueles que conviveram com ela e a definiam como mãe, mítica, elo entre o Brasil e a África, potência geradora de afetos, como se pode identificar no prefácio de Hermínio Bello de Carvalho, até o de uma pessoa completamente comum, vivendo as possibilidades de seu tempo e espaços por onde transitou e amalgamou a herança dos pais com as experiências exteriores; para ela, relacionar-se com o diverso, devorá-lo, transformá-lo, foi parte constante de seu existir.

Tecida na interculturalidade, a experiência de Clementina foi avessa à monocultura, o que parece ter levado ao que compreendemos como uma comunicação da inteireza, na qual o

ASSIBERCOM

Associação Ibero-Americana de Investigadores da Comunicação
XVIII Congresso IBERCOM, XII Encuentro Nacional ABOIC, Universidad Nur, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

diverso se integra com aparente naturalidade, tamanha a abertura diante das contradições do mundo, no caso de Clementina, com uma existência em que a música e a festa foram os elementos para agregar todas as demais referências e diferenças em uma mistura cheia de camadas e sentidos.

Referências

CASTRO, G.; DRAVET, F. **Comunicação e Poesia**: itinerários do aberto e da transparência.

1. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2014.

CARVALHO, H. B. de. Rainha Quelé. In: BEVILAQUA, A. M. e outros. **Clementina, cadê você?** Rio de Janeiro: LBA / FUNARTE, 1988.

BEVILAQUA, A. M. e outros. **Clementina, cadê você?** Rio de Janeiro: LBA / FUNARTE, 1988.

COELHO, H. **Rainha Quelé**: Clementina de Jesus. Valença: Editora Valença, 2001.

KERMES, W. Rainha Quelé: Clementina de Jesus (documentário). São Paulo: Provocare, 2012.

LIRA, N. **Uma História do Samba**: volume I (As origens). São Paulo: Cia. Das Letras, 2017.

MORIN, E. **Chorar, amar, rir, compreender**. São Paulo: Edições SESC, 2012.

MUNHOZ, R. et al. **Quelé**: A voz da cor. São Paulo: Civilização Brasileira, 2017.

RICOEUR, Paul. **Tempo e narrativa**: v. I. Campinas: Papirus, 1994.

SILVA, M. C. C.; SANTOS, T. C. Narrativa mediática (verbetes). In: MARCONDES FILHO, Ciro (Org.). **Dicionário da Comunicação**. São Paulo: Paulus, 2009. p. 356-357.